

CUIDADOS DE ENFERMAGEM PARA ULCERAÇÃO EM PÉ DE PESSOAS COM DIABETES MELLITUS*NURSING CARE FOR FOOT ULCERATION IN PEOPLE WITH DIABETES MELLITUS*Carliane Minely Silva Pugliese¹
Francisca Andrea Marques de Albuquerque²

RESUMO: O Diabetes Mellitus é uma condição metabólica crônica de alta prevalência, frequentemente associada a complicações graves como o pé diabético, responsável por elevada morbimortalidade e impactos econômicos expressivos. Este estudo teve como objetivo descrever os cuidados de enfermagem prestados ao paciente com diabetes mellitus que desenvolvem pé diabético. Trata-se de uma revisão integrativa realizada em 2025 que teve como questão norteadora “Quais os cuidados de enfermagem prestados a pessoas com diabetes mellitus que desenvolvem pé diabético?”. As buscas ocorrem nas bases *Medical Literature Analysis and Retrieval System Online* (MEDLINE/PubMed), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Scopus, *Scientific Electronic Library Online* (SciELO) e *Web of Science*, a partir dos descritores *Diabetes Mellitus*, *Nursing Care* e *Diabetic Foot*, com seus respectivos entretermos, combinados pelos descritores *AND* e *OR*. Foram incluídos estudos primários e secundários, sem recorte temporal ou de idioma, disponibilizados eletronicamente na íntegra, com exclusão de editoriais, cartas ao editor, revisões, protocolos de pesquisa e estudos que não respondessem à questão norteadora. Foram incluídos 12 artigos publicados entre 2006 e 2025, sendo 75% do Brasil, 8,33% da Lituânia, 8,33% do Peru e 8,33% do Japão, nos idiomas português (75%), inglês (16,66%) e espanhol (8,33%). Em relação ao delineamento metodológico, predominaram estudos qualitativos (41,66%), seguidos por descritivos, relatos de caso, transversais, quantitativos e de desenvolvimento. As evidências analisadas apontam cinco eixos principais: educação em saúde e promoção do autocuidado; avaliação clínica e monitoramento do pé diabético; cuidados curativos e de reabilitação; apoio psicossocial e vínculo terapêutico; e limitações nas práticas de enfermagem. Observou-se a predominância de ações educativas e curativas, com menor ênfase em estratégias preventivas e na avaliação sistemática dos pés. Destaca-se o comprometimento dos enfermeiros com o apoio emocional e o estímulo à adesão ao tratamento, embora persistam lacunas relacionadas à formação técnica e à aplicação de práticas baseadas em evidências. Conclui-se que a ampliação da atuação clínica e preventiva da enfermagem, aliada à educação permanente, é fundamental para fortalecer o cuidado integral, humanizado e seguro às pessoas com pé diabético.

Palavras-chave: Diabetes mellitus, Pé diabético, Cuidados de enfermagem.

ABSTRACT: *Diabetes Mellitus is a chronic metabolic condition with high prevalence, frequently associated with serious complications such as diabetic foot, which is responsible for high morbidity and mortality and significant economic impacts. This study aimed to describe the nursing care provided to patients with diabetes mellitus who developed diabetic foot. It is an integrative review conducted in 2025, guided by the question: “What nursing care is provided to people with diabetes mellitus who develop diabetic foot?” Searches were carried out in the Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE/PubMed), Virtual Health Library (VHL), Scopus, Scientific Electronic Library Online (SciELO), and Web of Science databases, using the descriptors Diabetes Mellitus, Nursing Care, and Diabetic Foot, along with their respective entry terms, combined with the descriptors AND and OR. Primary and secondary studies were included, with no time or language restrictions, provided they were*

available in full electronically, while editorials, letters to the editor, reviews, research protocols, and studies not addressing the guiding question were excluded. A total of 12 articles published between 2006 and 2025 were included, with 75% from Brazil, 8.33% from Lithuania, 8.33% from Peru, and 8.33% from Japan, in Portuguese (75%), English (16.66%), and Spanish (8.33%). Regarding methodological design, qualitative studies predominated (41.66%), followed by descriptive, case reports, cross-sectional, quantitative, and developmental studies. The evidence analyzed identified five main axes: health education and promotion of self-care; clinical assessment and monitoring of diabetic foot; curative and rehabilitative care; psychosocial support and therapeutic bonding; and limitations in nursing practices. A predominance of educational and curative actions was observed, with less emphasis on preventive strategies and systematic foot assessment. The commitment of nurses to emotional support and encouraging treatment adherence stands out, although gaps persist related to technical training and the application of evidence-based practices. It is concluded that expanding the clinical and preventive role of nursing, combined with continuing education, is essential to strengthen comprehensive, humanized, and safe care for people with diabetic foot.

Keywords: *Diabetes mellitus, Nursing care, Diabetic foot.*

¹Bacharel do Curso de Enfermagem, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: carlianepugliese@gmail.com

²Orientador do Curso de Enfermagem, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: andreamarques@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

O Diabetes Mellitus (DM) é uma condição metabólica complexa, caracterizada principalmente pela presença de hiperglicemia persistente. Essa doença se enquadra nas condições crônicas não transmissíveis (DCNT), que representam um dos principais desafios para a saúde pública. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), há um aumento na conscientização e no alerta quanto ao impacto significativo do diabetes, cuja taxa de incidência global ajustada por idade em adultos acima de 18 anos subiu de 4,7% em 1980 para 8,5% em 2014 (WHO, 2021).

Entre as diversas complicações crônicas do diabetes mellitus, o pé diabético destaca-se por sua alta prevalência e por representar importante causa de morbidade, mortalidade e custos econômicos significativos para os sistemas de saúde e para as famílias. Parveen *et al.* (2025) relatam que as úlceras plantares diabéticas (UPD) acometem de 15% a 34% das pessoas com diabetes ao longo da vida, estando associadas a infecções graves, osteomielite, amputações e redução expressiva da qualidade de vida. A fisiopatologia do pé diabético é multifatorial, envolvendo neuropatia periférica, doença arterial periférica e alterações biomecânicas que, em conjunto, predispõem à ruptura da integridade cutânea e à formação de úlceras de difícil cicatrização.

A neuropatia periférica diabética (NPD) é um dos principais fatores desencadeadores, caracterizando-se pela perda progressiva da sensibilidade protetora dos pés, que impede a percepção de dor, pressão ou calor, facilitando a ocorrência de traumas repetitivos e ulcerações. A neuropatia motora contribui para deformidades estruturais, como dedos em garra ou martelo, e atrofia dos músculos intrínsecos, alterando os pontos de apoio plantar. Paralelamente, a doença arterial periférica (DAP) reduz o fluxo sanguíneo e o aporte de oxigênio aos tecidos, retardando a cicatrização e aumentando o risco de infecção e necrose (Song; Chambers, 2025). Tais processos fisiopatológicos costumam ocorrer simultaneamente, agravando a vulnerabilidade tecidual e favorecendo o curso crônico das úlceras.

Além desses mecanismos, Ferreira (2020) destaca as alterações biomecânicas e osteoarticulares, especialmente na presença da neuroartropatia de Charcot, que provoca destruição óssea e deformidades acentuadas, alterando as pressões de carga plantar e gerando áreas de hiperpressão predispostas a ulcerações. Fatores metabólicos, como hiperglicemia

persistente, estresse oxidativo e formação de produtos finais de glicação avançada (AGEs), também comprometem a perfusão microvascular e a regeneração tecidual (Kim, 2023). Duarte Júnior *et al.* (2024) ressaltam que aspectos comportamentais, como falhas no autocuidado, uso inadequado de calçados e acesso limitado a acompanhamento especializado, contribuem para a manutenção do problema, reforçando a importância de estratégias educativas e preventivas multiprofissionais.

A prevalência geral de pé diabético é alta no mundo todo. Segundo o Internacional Working Group on Diabetic (WGDF), foram identificadas grandes diferenças entre os estudos e limitações significativas, por exemplo, estudos realizados em um número limitado de países ou com definições distintas e baixo nível de certeza das evidências (Maldonado-Valer *et al.*, 2023). O WGDF concluiu que mais pesquisas devem ser realizadas utilizando metodologias padronizadas e baseadas na população, além de ações urgentes contra as causas preveníveis do pé diabético.

Ferreira (2020) ressalta que as úlceras e outras infecções são frequentes em pessoas com diabetes, essas complicações aparecem no estágio avançado da doença que se consolidou como uma verdadeira epidemia no mundo moderno.

Aproximadamente 25% das pessoas com diabetes em nações em desenvolvimento apresentarão, ao longo da vida, pelo menos uma úlcera no pé. No entanto, ainda há uma carência de dados sobre a epidemiologia e os gastos relacionados ao pé diabético tanto no Brasil quanto globalmente. Os gastos com saúde são cinco vezes superiores em pessoas que têm diabetes e úlceras nos pés em comparação àquelas que não possuem úlceras. Esses gastos estão, em sua maioria, associados a internações hospitalares, além do tratamento e monitoramento de pacientes em regime ambulatorial (Bahia, 2025).

Nesse sentido, constitui-se como questão norteadora desse estudo: Quais os cuidados de enfermagem prestados a pessoas com diabetes mellitus que desenvolvem pé diabético?

Além disso, propõe-se a hipótese de que fatores socioeconômicos, socioambientais, educacionais e psicológicos, estão ligadas diretamente a falta de adesão e tratamento, eventualmente aumentando significativamente o risco de complicações na população.

A realização deste estudo fundamenta-se na vivência acadêmica durante o estágio na disciplina Enfermagem em Saúde Coletiva, ocasião em que foi possível observar lacunas na orientação oferecida por profissionais de saúde às pessoas com diabetes mellitus. A

insuficiência de informações repercute negativamente na adoção de medidas preventivas voltadas à integridade dos pés, favorecendo o surgimento das úlceras, condição associada a elevado risco de morbimortalidade e de amputações.

A contribuição esperada desse estudo, está em promover maior embasamento teórico e prático para as ações de cuidado de enfermagem, vigilância e educação em saúde, favorecendo a atuação precoce e a tomada de decisões clínicas mais seguras. Dessa forma, o estudo poderá colaborar para a redução de complicações e melhoria da qualidade de vida dos pacientes com diabetes e otimização dos recursos no SUS.

Diante dessa realidade, evidencia-se a necessidade de aprofundar o conhecimento acerca dos cuidados de enfermagem prestados a pessoas com diabetes mellitus que desenvolvem pé diabético de modo a subsidiar ações educativas e intervenções de enfermagem baseadas em evidências, contribuindo para a prevenção de complicações e a promoção do autocuidado. Assim, objetivou-se descrever os cuidados de enfermagem prestados ao paciente com diabetes mellitus que desenvolver pé diabético.

2 MATERIAL E MÉTODOS

Trata-se de uma revisão integrativa conduzida de acordo com as recomendações de Mendes, Silveira e Galvão (2008). Para tal, foram seguidas seis etapas: 1) Estabelecimento da pergunta norteadora; 2) Busca na literatura; 3) Extração e categorização dos estudos; 4) Avaliação dos estudos; 5) Interpretação dos resultados; e 6) Apresentação da revisão.

A questão de pesquisa foi definida a partir da estratégia PICO (População, Intervenção e Contexto), na qual P corresponde a pessoas com diabetes mellitus, I a cuidados de enfermagem e Co a pé diabético. Assim, formou-se a pergunta: Quais os cuidados de enfermagem prestados a pessoas com diabetes mellitus que desenvolvem pé diabético?

Para construção da estratégia de busca, adotou-se o método proposto por Araújo (2020), com seleção de vocabulários controlados do Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), Medical Subject Headings (MeSH) e Emtree, combinados pelos operadores booleanos AND e OR, como mostra o quadro 1.

Quadro 1. Construção da estratégia de busca. Fortaleza, CE, Brasil, 2025.

	P	I	Co
Extração	Pessoas com diabetes mellitus	Cuidados de Enfermagem	Pé diabético
Conversão	Diabetes Mellitus	Nursing Care	Diabetic Foot
Combinação	Diabetes Mellitus Diabetes Diabetic Diabetic Patient	Nursing Care Nursing Care Management	Diabetic Foot Diabetic Feet Diabetic Foot Ulcer
Construção	“Diabetes Mellitus” OR Diabetes OR Diabetic OR “Diabetic Patient”	“Nursing Care” OR “Nursing Care Management”	“Diabetic Foot” OR “Diabetic Feet” OR “Diabetic Foot Ulcer”
Uso	(“Diabetes Mellitus” OR Diabetes OR Diabetic OR “Diabetic Patient”) AND (“Nursing Care” OR “Nursing Care Management”) AND (“Diabetic Foot” OR “Diabetic Feet” OR “Diabetic Foot Ulcer”)		

Fonte: Próprio Autor.

As buscas foram realizadas nas bases de dados Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE/PubMed), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Scopus, Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Web of Science. A estratégia de busca foi adaptada para o padrão de cada plataforma, com o fim de sensibilizar os resultados obtidos (Quadro 2).

Quadro 2. Estratégias de busca adaptadas por base de dados. Fortaleza, CE, Brasil, 12 de outubro de 2025.

Base	Equação	N
<i>Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE/PubMed)</i>	("Diabetes Mellitus"[MeSH Terms] OR Diabetes[Other Term] OR Diabetic[Other Term] OR "Diabetic Patient"[Other Term]) AND ("Nursing Care"[MeSH Terms] OR "Nursing Care Management"[Other Term]) AND ("Diabetic Foot"[MeSH Terms] OR "Diabetic Feet"[Other Term] OR "Diabetic Foot Ulcer"[Other Term])	36
Biblioteca Virtual em Saúde (BVS)	(“Diabetes Mellitus” OR Diabetes OR Diabetic OR “Diabetic Patient”) AND (“Nursing Care” OR “Nursing Care Management”) AND (“Diabetic Foot” OR “Diabetic Feet” OR “Diabetic Foot Ulcer”)	643
Scopus	(TITLE-ABS-KEY ("Diabetes Mellitus") OR TITLE-ABS-KEY (Diabetes) OR TITLE-ABS-KEY (Diabetic) OR TITLE-ABS-KEY ("Diabetic Patient")) AND (TITLE-ABS-KEY ("Nursing Care") OR TITLE-ABS-KEY ("Nursing Care Management")) AND (TITLE-ABS-KEY ("Diabetic Foot") OR TITLE-ABS-KEY ("Diabetic Feet") OR TITLE-ABS-KEY ("Diabetic Foot Ulcer"))	141
<i>Scientific Electronic Library Online (SciELO)</i>	(“Diabetes Mellitus” OR Diabetes OR Diabetic OR “Diabetic Patient”) AND (“Nursing Care” OR “Nursing Care Management”) AND (“Diabetic Foot” OR “Diabetic Feet” OR “Diabetic Foot Ulcer”)	0

<i>Web of Science</i>	(TS=(“Diabetes Mellitus”) OR TS=(Diabetes) OR (TS=Diabetic) OR TS=(“Diabetic Patient”)) AND (TS=(“Nursing Care”) OR TS=(“Nursing Care Management”)) AND (TS=(“Diabetic Foot”) OR TS=(“Diabetic Feet”) OR TS=(“Diabetic Foot Ulcer”))	62
Total		882

Fonte: elaboração própria.

Foram incluídos estudos primários e secundários, sem recorte temporal ou de idioma, disponibilizados eletronicamente na íntegra. Excluiu-se editoriais, cartas ao editor, revisões, protocolos de pesquisa e estudos que não respondessem à questão norteadora. Para elegibilidade, também foram considerados os elementos da estratégia PICO.

O processo de seleção foi realizado em 3 etapas, por dois revisores independentes, Carliane Minely Silva Pugliese e Thiago Martins de Sousa, de forma pareada e, posteriormente, relatado conforme o fluxograma de seleção dos artigos. Eventuais discordâncias foram sanadas por auxílio de terceiro avaliador. Primeiro, excluiu-se os estudos duplicados. Após, foi feita a leitura de títulos e resumos. Finalmente, leu-se os artigos restantes na íntegra.

Os estudos selecionados foram tabulados em planilha do Microsoft Excel®, com extração dos dados referentes a autoria, ano, país, idioma, objetivo, tipo de estudo, tamanho da amostra, principais resultados e cuidados de enfermagem. Estas informações foram apresentadas por meio de quadros e figuras que sintetizam os achados.

A evidência foi classificada conforme o referencial de Melnyk e Fineout-Overholt (2005), que a classifica em sete níveis: I) Evidências são provenientes de revisão sistemática ou metanálise de todos relevantes ensaios clínicos randomizados controlados ou oriundas de diretrizes clínicas baseadas em revisões sistemáticas de ensaios clínicos randomizados controlados; II) Evidências derivadas de pelo menos um ensaio clínico randomizado controlado bem delineado; III) Evidências obtidas de ensaios clínicos bem delineados sem randomização; IV) Evidências provenientes de estudos de coorte e de caso-controle bem delineados; V) Evidências originárias de revisão sistemática de estudos descritivos e qualitativos; VI) Evidências derivadas de um único estudo descritivo ou qualitativo; e VII) Evidências oriundas de opinião de autoridades e/ou relatório de comitês de especialistas.

3 RESULTADOS

As buscas identificaram 882 estudos potencialmente relevantes, com 146 constatados como duplicados. Leu-se título e resumo dos 736 estudos restantes, com exclusão de 688. Os 48 restantes foram lidos na íntegra, após excluir-se 36, 12 foram incluídos na amostra final (Figura 1).

Figura 1. Fluxograma de seleção dos artigos. Fortaleza, CE, Brasil, 2025.

Fonte: elaboração própria, com contribuição dos revisores independentes Carliane Minely Silva Pugliese e Thiago Martins de Sousa.

Os 12 estudos incluídos foram publicados entre 2006 e 2025, no Brasil (9; 75%), Lituânia (1; 8,33%), Peru (1; 8,33%) e Japão (1; 8,33%), em português (9; 75%), inglês (2; 16,66%) e espanhol (1; 8,33%). Quanto ao delineamento metodológico, identificou-se estudos qualitativos (5; 41,66%), descritivos (2; 16,66%) relatos de caso (2; 16,66%), transversal (1; 16,66%), quantitativo (1; 8,33%) e de desenvolvimento (1; 8,33%). A maioria dos estudos apresentou nível de evidência VI (10; 83,3%) e os demais III (1; 8,3%) IV (1; 8,3%) (Quadro 3).

Quadro 3. Caracterização dos estudos. Fortaleza, CE, Brasil, 2025.

N	Autor / ano	País / idioma	Objetivo	Método / amostra	Cuidados de Enfermagem	Nível de evidência
A1	Pereira <i>et al.</i> / 2017	Brasil / Português	Investigar as ações realizadas pelos enfermeiros na prevenção do pé diabético na perspectiva da pessoa com diabetes mellitus (DM).	Pesquisa qualitativa realizada com pessoas diagnosticadas com DM em um município de Minas Gerais, inscritas em um projeto de extensão. Os dados foram coletados por meio de entrevista semiestruturada e avaliação clínica dos pés e organizados e analisados sob a perspectiva da análise temática essencialista e indutiva semântica.	Cuidados de Enfermagem limitados à educação em saúde, sem realização do exame clínico dos pés.	VI
A2	Svirbutaitė, J <i>et al.</i> / 2025	Lituânia/ Inglês	Descobrir as opiniões dos enfermeiros diabéticos sobre seu papel, oportunidades de treinamento e desafios no cuidado do pé diabético no consultório.	Pesquisa qualitativa com sete participantes enfermeiros generalistas com especialização em enfermagem em diabetes e que trabalham numa prática de cuidados com o pé diabético há pelo menos dois anos. Para a coleta de dados, utilizou-se o método de entrevista semiestruturada.	Os papéis do enfermeiro em diabetes: prestador de cuidados, professor, gerente de caso e consultor.	VI
A3	Gonçalves <i>et al.</i> / 2024	Brasil/ Português	Identificar o conhecimento dos enfermeiros e as práticas relacionadas a úlceras ou infecções em membros inferiores nas pessoas com diabetes mellitus.	Estudo qualitativo realizado com 24 enfermeiros de equipes de saúde da família de um município do interior do estado de Minas Gerais - Brasil. Entrevistas semiestruturadas foram realizadas nos meses de outubro e novembro de 2022, analisadas pela técnica de análise temática e discutidas pela literatura relativa à	Os cuidados de Enfermagem resumem-se a renovar receitas e realizar as ações do programa Hiperdia, além de educação em saúde sobre o autocuidado com os pés.	VI

				temática.		
A4	Bernal Corrales <i>et al.</i> / 2023	Peru/ Espanhol	Descrever o processo de cuidado de enfermagem prestado a uma pessoa com pé diabético amputado.	Estudo de caso (relato clínico-descriptivo) usando a aplicação do Processo de Enfermagem fundamentado nos Padrões Funcionais de Saúde de Marjory Gordon e nas classificações NANDA-I, NOC e NIC.	Avaliação contínua da ferida / coto de amputação com monitoramento de sinais de infecção e evolução cicatricial; Controle glicêmico rigoroso (dietas, medicamentos, monitoramento domiciliar); Educação em autocuidado dos pés: higiene, inspeção diária, uso adequado de calçados ou prótese; Promoção da adesão ao tratamento, encorajando participação ativa do paciente Apoio psicossocial, considerando impacto emocional e autoestima pela amputação Estímulo à mobilidade e reabilitação física, respeitando limitações Planejamento de alta com acompanhamento multiprofissional (fisioterapia, nutrição, psicologia).	VI
A5	Andrade <i>et al.</i> / 2010	Brasil/ Português	Avaliar os cuidados com os pés adotados por pessoas com Diabetes Mellitus e as alterações em seus membros	Estudo transversal. Participaram 51 pessoas com Diabetes Mellitus tipo 2 atendidas em um centro de pesquisa e extensão	Exame clínico dos pés e educação em saúde sobre higiene e uso de calçados adequados.	IV

			inferiores, em um serviço de atenção primária à saúde.	universitária do interior paulista, em 2008. Os dados foram obtidos mediante consulta à ficha de cadastro, entrevista dirigida e exame dos pés.		
A6	Lima <i>et al.</i> / 2024	Brasil/Português	Descrever o conhecimento e as práticas desenvolvidas por enfermeiras da atenção primária frente ao cuidado preventivo e curativo de úlceras em pés de pessoas diabéticas.	Estudo descritivo, realizado com 11 enfermeiras de um município do nordeste brasileiro. As entrevistas ocorreram em abril de 2022, guiadas por formulário semiestruturado. Para organização dos dados, foi seguido a análise de conteúdo temática.	Cuidados curativistas de lesões já existentes, poucas ações voltadas a prevenção.	VI
A7	Batista Luciano; Lopes / 2006	Brasil/Português	Investigar a atuação do enfermeiro no cuidado do paciente com pé diabético no contexto ambulatorial.	Estudo descritivo realizado com sete enfermeiras por meio de questionários e observação livre.	Avaliação e identificação do pé diabético por meio de teste de sensibilidade, exame dos pulsos e classificação da ferida. Desbridamento e troca de curativos. Educação em saúde sobre o cuidado com os pés.	VI
A8	Dias <i>et al.</i> / 2017	Brasil/Português	Descrever a experiência da visita domiciliar diária para a troca de curativo em amputação de quatro pododáctilos decorrentes de complicações de pé diabético, indicando êxitos e limitações.	Estudo qualitativo, descritivo, tipo relato de experiência.	Realização de visitas familiares, manutenção de vínculos, realização de curativos e educação em saúde.	VI
A9	Fujiwara <i>et al.</i> / 2011	Japão/Inglês	Avaliar a eficácia de um programa preventivo de cuidados com os pés de enfermagem para	Desenvolvimento e avaliação de um programa de cuidados com o pé diabético, com 88 pacientes que	Exame clínico, avaliação contínua, educação em saúde com foco no autocuidado	III

			pacientes diabéticos.	frequentaram o programa de cuidados com os pés por 2 anos, dados de abril de 2005 a março de 2009.	dos pés.	
A10	Martins <i>et al.</i> / 2007	Brasil/Português	Relatar a evolução do processo de cicatrização de uma paciente com lesão em pé diabético.	Relato de caso	Realização de curativos especializados; estabelecimento de vínculos; acompanhamento o contínuo.	VI
A11	Oliveira <i>et al.</i> / 2016	Brasil/Português	Identificar orientações e cuidados fornecidos pelos enfermeiros às pessoas com DM sobre o cuidado com os pés	Estudo descritivo com abordagem quantitativa, realizado com 38 enfermeiros da Estratégia Saúde da Família, através de um questionário, durante maio a julho/2013.	Realização de orientações sobre higiene dos pés, uso de calçados adequados e exame clínico dos pés.	VI
A12	Arrais <i>et al.</i> / 2022	Brasil/Português	Analisar a avaliação preventiva dos pés em pacientes com diabetes mellitus (DM) realizada por enfermeiros da Estratégia Saúde da Família	Estudo descritivo-exploratório, com abordagem qualitativa, realizado nas UBS de Floriano (PI), com dez enfermeiras da Estratégia Saúde da Família por meio de entrevistas remotas utilizando roteiro semiestruturado. Para a análise dos dados, utilizou-se a técnica de análise de conteúdo.	Orientações de autocuidado, contudo incompletas e exame clínico, porém superficialmente .	VI

Fonte: elaboração própria.

A partir dos cuidados identificados, foram elaboradas 5 categorias: 1) Educação em saúde e promoção do cuidado (A1, A3, A5, A7, A8, A9, A11, A12); 2) Avaliação clínica e monitoramento do pé diabético (A4, A5, A7, A9, A11, A12); 3) Cuidados curativos e de reabilitação (A4, A6, A7, A8, A10); 4) Apoio psicossocial e vínculo terapêutico (A4, A8, A10); e 5) Limitações e fragilidades nas práticas de enfermagem (A1, A3, A6, A12) (Figura 2).

Figura 2. Cuidados de enfermagem prestados a pessoas com diabetes mellitus que desenvolvem pé diabético. Fortaleza, CE, Brasil, 2025.

Fonte: elaboração própria.

4 DISCUSSÃO

4.1 Educação em saúde e promoção do autocuidado

A análise dos artigos encontrados demonstra uma tendência de concentração dos cuidados de enfermagem voltados à educação em saúde e promoção do autocuidado. Conforme mencionado por Pereira *et al.* (2017), os enfermeiros prestam orientações sobre os cuidados com os pés, especialmente cuidados de higiene. Corroborando, Andrade *et al.* (2010) reforça que os cuidados de enfermagem ao paciente com pé diabético são voltados, principalmente, para o ensino da higienização dos pés e o uso de calçados apropriados que reduzam o risco de lesões. Essas orientações são dadas por meio de palestras educativas, salas de espera, grupos de convivência e rodas de conversa (Oliveira *et al.*, 2016).

Reforçando esses achados, Caldeira *et al.* (2024), ao mapear a produção científica sobre cuidados de enfermagem a pessoas com pé diabético na atenção primária à saúde,

mostram que o cuidado a esse público é complexo e requer abordagem multidimensional, direcionada especialmente a prevenção dessa complicação, sendo o exame dos pés uma intervenção central no âmbito dos cuidados de enfermagem.

Aliado a isso, Erjaee *et al.* (2025) ressaltam a necessidade da abordagem holística e equitativa no cuidado a úlceras de pés em pessoas com DM, uma vez que esses indivíduos experienciam um processo de adoecimento complexo, marcado por fardos físicos, emocionais e sociais, que requerem intervenções focadas na promoção da autonomia para promover a resiliência desses sujeitos.

Essa ênfase no papel educativo reforça o entendimento de que a enfermagem se constitui como um agente essencial na construção da autonomia do paciente, valorizando o ensino como instrumento de prevenção. Ainda assim, observa-se que a prática educativa, embora recorrente, pode apresentar fragilidades quanto à profundidade e à fundamentação teórica das orientações.

Silva *et al.* (2023) contribuem com esse achado ao reforçar o papel de educador do enfermeiro, que possui atribuição importante no cuidado em saúde desse público ao fornecer informações e orientações para o manejo e o autocuidado em diabetes, tornando-os, assim, protagonistas no processo de cuidado. Deste modo, percebemos que o papel de educador do profissional se sobressai uma vez que estes sempre prezam por orientar os pacientes de modo a estimular o autocuidado.

4.2 Apoio psicossocial e vínculo terapêutico

Percebe-se também que, além do importante papel de educador, o enfermeiro se mostra comprometido com o apoio psicossocial e o vínculo terapêutico, uma vez que estas ações são fundamentais para melhorar a adesão dos pacientes ao plano de cuidados.

Nesse ínterim, o cuidado de enfermagem com foco em estratégias de suporte social, comunicação terapêutica e psicoterapia contribuem para a prevenção de agravos em pessoas com DM. Os enfermeiros precisam estar atentos a sinais de sofrimento psicossocial para que, assim, consiga intervir precocemente em fatores que possam repercutir na adesão ao tratamento do DM e, conseqüentemente, no prognóstico (Silva; Lima; Saidel, 2023).

O fortalecimento desse vínculo amplia o alcance do cuidado, permitindo que o

enfermeiro compreenda as singularidades de cada paciente e adapte suas intervenções às necessidades biopsicossociais envolvidas no processo de viver com o diabetes.

Dias *et al.* (2017) descreve a experiência da visita domiciliar de enfermeiros para troca de curativos em casos de amputação, como uma experiência que fomenta o vínculo terapêutico e oportuniza as ações de educação em saúde.

4.3 Cuidados curativos e de reabilitação

O acompanhamento das lesões e a assistência prestada em casos que necessitam de curativos têm o potencial de aproximar os enfermeiros dos pacientes. Conforme Martins *et al.* (2007), o acompanhamento contínuo no cuidado das lesões e a realização dos curativos especializados promovem também uma vinculação terapêutica útil no processo de cuidado das pessoas acometidas com as lesões em pé diabético.

Essas experiências demonstram que o cuidado direto e prolongado permite ao enfermeiro atuar de forma integral, unindo a dimensão técnica ao acolhimento e à escuta qualificada, aspectos fundamentais para o sucesso terapêutico.

A execução de curativos, desbridamentos, cuidados voltados ao controle de infecções, estímulo à mobilidade e acompanhamento da cicatrização são referidas como cuidados frequentes dos profissionais de enfermagem, bem como o planejamento de altas em casos de amputações (Luciano; Lopes, 2006).

Essas ações, de caráter mais técnico, evidenciam a complexidade do cuidado de enfermagem frente às complicações do pé diabético, exigindo conhecimentos específicos e articulação entre as esferas preventiva, curativa e reabilitadora.

4.4 Avaliação clínica e monitoramento do pé diabético

Fujiwara *et al.* (2011) referem-se aos enfermeiros como promotores do cuidado, tanto enquanto educação quanto em relação à realização do exame dos pés. Bernal Corrales *et al.* (2023) refere que os enfermeiros possuem muitas funções, sendo predominantes a avaliação contínua da ferida, com monitoramento de sinais de infecção e evolução cicatricial; controle glicêmico rigoroso (dietas, medicamentos, monitoramento domiciliar); educação em saúde

voltada ao autocuidado dos pés, ensinando práticas de higiene, inspeção diária, uso adequado de calçados ou prótese; além da promoção da adesão ao tratamento, encorajando participação ativa do paciente. Além disso, para avaliação e monitoramento, esses profissionais realizam testes de sensibilidade, exame dos pulsos e classificação da ferida (Luciano; Lopes, 2006).

A amplitude dessas ações demonstra que o cuidado de enfermagem pode alcançar um nível de complexidade elevado, integrando práticas clínicas, educativas e gerenciais em benefício da segurança e da qualidade de vida do paciente.

Svirbutaitė *et al.* (2025) elenca como cuidados de enfermagem a função do enfermeiro enquanto prestador de cuidados, professor, gerente de caso e consultor, de modo a demonstrar a versatilidade do enfermeiro e o seu imenso potencial para agir e promover saúde e reabilitação destes pacientes.

Essa visão sintetiza o papel multifacetado da enfermagem frente ao paciente com pé diabético, revelando que a atuação efetiva requer não apenas competência técnica, mas também sensibilidade, empatia e compromisso ético com o cuidado integral.

4.5 Limitações e fragilidades na prática de enfermagem

A prática de enfermagem apresenta ainda algumas limitações e fragilidades. No escopo do papel de educador do enfermeiro, Pereira *et al.* (2017) afirmam que muitas vezes as orientações dadas são incompletas e carecem de melhor fundamentação teórica. Essa limitação nas orientações remete à necessidade de atualização contínua e de capacitação dos profissionais, para que o ensino em saúde ultrapasse o caráter informativo e alcance uma dimensão transformadora, pautada em práticas baseadas em evidências.

Ademais, muitas atividades educativas promovidas por enfermeiros não consideram o contexto socioeconômico no qual pessoas com DM estão inseridas, além de não permitirem o diálogo entre profissional e paciente, o que torna essa prática menos interativa e limitada a simples transmissão de conhecimento (Oliveira *et al.*, 2016).

Outro aspecto mencionado nos artigos é a ausência ou a realização superficial do exame clínico dos pés dos pacientes (Arrais *et al.*, 2022). Esse contraste evidencia diferenças significativas entre contextos e realidades profissionais, sugerindo que a estrutura de serviços, a formação e as políticas locais podem influenciar diretamente a efetividade do cuidado

prestado.

Lima *et al.* (2024) afirmam ainda que os cuidados de enfermagem são muitas vezes apenas curativistas e com pouca ou nenhuma ação de prevenção das lesões, o que é reforçado por Gonçalves *et al.* (2024), que refere os enfermeiros preocupados com ações burocráticas, como renovação de receitas e a realização das atividades referentes aos programas de saúde como Hiperdia, sem que haja, contudo, uma prática reflexiva dos cuidados.

Essa constatação sugere uma desconexão entre o conhecimento teórico e a prática cotidiana, revelando a necessidade de repensar o processo de trabalho da enfermagem e fortalecer o caráter preventivo e educativo da assistência.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foi possível descrever os cuidados de enfermagem prestados a pessoas com DM que desenvolvem pé diabético, evidenciando que a assistência ainda se concentra majoritariamente em ações educativas e curativas, com menor enfoque em práticas preventivas e avaliação sistemática dos pés. Apesar disso, observou-se o compromisso dos enfermeiros com o apoio emocional, o vínculo terapêutico e o estímulo ao autocuidado, elementos essenciais para a adesão ao tratamento e o enfrentamento das limitações impostas pela doença.

Entretanto, o estudo revelou lacunas importantes relacionadas à formação técnica, à atualização científica e à implementação de práticas baseadas em evidências, que comprometem a integralidade e a resolutividade do cuidado. Também se constatou escassez de estudos com maior nível de evidência, como ensaios clínicos e revisões sistemáticas, o que dificulta a consolidação de protocolos clínicos específicos para o cuidado de enfermagem voltado ao pé diabético.

Entre os principais desafios observados destacam-se: a sobrecarga de trabalho dos enfermeiros, a insuficiência de recursos materiais, a falta de capacitações permanentes e a desvalorização das ações preventivas nas unidades básicas de saúde. Tais fatores limitam a adoção de estratégias educativas contínuas e a prática do exame clínico preventivo dos pés, tornando o manejo mais reativo do que preventivo.

Portanto, reforça-se a necessidade de fortalecer a atuação clínica,

educativa e preventiva da enfermagem, aliada à educação permanente e ao trabalho interdisciplinar, como caminho essencial para aprimorar o cuidado integral, humanizado e seguro às pessoas com pé diabético. O enfrentamento desses desafios demanda investimento institucional, políticas públicas efetivas e valorização do papel da enfermagem na prevenção das complicações do DM.

Como limitação do presente estudo, tem-se que a inclusão apenas de estudos disponibilizados eletronicamente pode ter excluído da amostra pesquisas que contribuíssem na resposta a questão e objetivo da revisão.

REFERÊNCIAS

- ANDRADE, N. H. S. *et al.* Pacientes com diabetes mellitus: cuidados e prevenção do pé diabético em atenção primária à saúde. **Rev. Enferm. UERJ**, v. 18, n. 4, p. 616-621, 2010.
- ARRAIS, K. R. *et al.* Atuação e Dificuldades de Enfermeiros da Estratégia Saúde da Família na Prevenção do Pé Diabético. **Estima (Online)**, v. 20, n. 1, p. e3122, 2022.
- ARAÚJO, W. C. O. Recuperação da informação em saúde: construção, modelos e estratégias. **ConCI: Convergências em Ciência da Informação**, Aracaju, v. 3, n. 2, p. 100–134, 2020. DOI: <https://doi.org/10.33467/conci.v3i2.13447>. Disponível em: <https://periodicos.ufs.br/conci/article/view/13447>. Acesso em: 8 set. 2025.
- BAHIA, L. **O alto custo do pé diabético no Brasil**. Sociedade Brasileira de Diabetes, São Paulo, [s.d.]. Disponível em: <https://diabetes.org.br/o-alto-custo-do-pe-diabetico-no-brasil/>. Acesso em: 13 mar. 2025.
- BATISTA LUCIANO, L.; AIRES DE FREITAS LOPES, C. H. ENFERMEIRO NO CUIDADO DO PACIENTE COM ÚLCERA DE PÉ DIABÉTICO. **Revista Baiana de Enfermagem**, [S. l.], v. 1, n. 1, 2010. DOI: 10.18471/rbe.v1i1.3901. Disponível em: <https://periodicos.ufba.br/index.php/enfermagem/article/view/3901>. Acesso em: 25 out. 2025.
- BERNAL CORRALES, F. D. C. *et al.* Cuidados de Enfermería en paciente con pie diabético amputado. **Metas Enferm**, v. 26, n. 5, p. 69-77, 2023.
- CALDEIRA, J. M. A. *et al.* Cuidados de enfermagem ao pé diabético na atenção primária: revisão de escopo. **Acta Paul Enferm**, v. 37, p. eAPE01684, 2024.
- DIAS, J. J.; SANTOS, F. L. L. S. M.; OLIVEIRA, F. K. F. Visita domiciliar como ferramenta de promoção da saúde do pé diabético amputado. **Ver. Enferm. UFPE on line**, v. 11, supl, 12, p. 5464-5470, 2017.
- DUARTE JUNIOR, E. G. *et al.* Diretrizes da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular sobre o pé diabético 2023. **Jornal Vascular Brasileiro**, v. 23, p. e20230087, 2024. DOI: 10.1590/1677-5449.202300871. Disponível em: <https://www.jvb.periodikos.com.br/article/10.1590/1677-5449.202300871/pdf/jvb-23-e20230087.pdf>.
- ERJAE, A. *et al.* The lived reality of diabetic foot ulcers: a systematic review and meta-synthesis on patients' experiences and coping for a high-quality life. **Journal of Diabetes & Metabolic Disorders**, v. 24, n. 236, 2025.
- FERREIRA, R. C. Diabetic foot. Part 1: ulcers and infections. **Revista Brasileira de Ortopedia**, v. 55, n. 4, p. 389–396, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1055/s-0039-3402462>.
- FERREIRA, R. C. Pé diabético. Parte 2: neuroartropatia de Charcot. **Revista Brasileira de Ortopedia** (São Paulo), v. 55, n. 4, p. 397–403, ago. 2020. DOI: 10.1055/s-0039-3402460.

FUJIWARA, Y. *et al.* Beneficial effects of foot care nursing for people with diabetes mellitus: an uncontrolled before and after intervention study. **J Adv Nurs**, v. 67, n. 9, p. 1952-62, 2011.

GONÇALVES, Patrícia Helena; CARDOSO, Amábile Giulia Faraoni; RIBEIRO, Thalita da Silva; MATUMOTO, Silvia; FERMINO, Tauani Zampieri; FORTUNA, Cinira Magali; LETTIERE-VIANA, Angelina. ULCERS OR INFECTIONS OF THE LOWER LIMBS IN PEOPLE WITH DIABETES MELLITUS: NURSES' KNOWLEDGE AND PRACTICES. **Cogitare Enfermagem**, [S. l.], v. 29, 2024. DOI: 10.1590/ce.v29i0.94957. Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/cogitare/article/view/94957>. Acesso em: 24 out. 2025.

KIM, J. A fisiopatologia do pé diabético: uma revisão narrativa. **Journal of Yeungnam Medical Science**, v. 40, n. 4, p. 328–334, out. 2023. DOI: 10.12701/jyms.2023.00731.

LIMA, N. S.; BEZERRA DO AMARAL, J.; RIOS DAVID, R. A. .; FIDELIS LOPES, . C.; CARNEIRO MUSSI, F. .; MARQUES TORRES, R. .; ARAUJO VALLE MATHEUS, F. .; ARÃO DA SILVA OLIVEIRA, M. CONHECIMENTOS E PRÁTICAS DESENVOLVIDAS POR ENFERMEIRAS NO CUIDADO DE ÚLCERAS DO PÉS DE PESSOAS DIABÉTICAS. **Revista Enfermagem Atual In Derme**, [S. l.], v. 97, n. 4, p. e023204, 2024. DOI: 10.31011/reaid-2023-v.97-n.4-art.1889. Disponível em: <https://revistaenfermagematual.com.br/index.php/revista/article/view/1889>. Acesso em: 24 out. 2025.

MALDONADO-VALER, T. *et al.* Prevalence of diabetic foot at risk of ulcer development and its components stratification according to the International Working Group on the Diabetic Foot (IWGDF): a systematic review with meta-analysis. **PLoS One**, 28 nov. 2023. DOI: 10.1371/journal.pone.0284054.

MARTINS, C. F. *et al.* O FAZER QUE FAZ A DIFERENÇA: CUIDANDO DA PESSOA ACOMETIDAPOR FERIDA - PÉ DIABÉTICO. **Cienc Cuid Saud**, v. 6, supl. 2, p. 448-453, 2007.

MELNYK, B. M.; FINEOUT-OVERHOLT, E. Making the case for evidence-based practice. In: MELNYK, B. M.; FINEOUT-OVERHOLT, E. **Evidence-based practice in nursing & healthcare: a guide to best practice**. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2005. p. 3–24.

MENDES, K. D. S.; SILVEIRA, R. C. C. P.; GALVÃO, C. M. Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. **Texto & Contexto Enfermagem**, v. 17, n. 4, p. 758–764, 2008.

OLIVEIRA, P. S. de; BEZERRA, E. P.; ANDRADE, L. L. de; GOMES, P. L. F.; SOARES, M. J. G. O.; COSTA, M. M. L. Atuação do enfermeiros da Estratégia Saúde da Família na prevenção do pé diabético Practice nurse family health strategy in the prevention of diabetic foot. **Revista de Pesquisa Cuidado é Fundamental Online**, Rio de Janeiro, Brasil, v. 8, n. 3, p. 4841–4849, 2016. DOI: 10.9789/2175-5361.2016.v8i3.4841-4849. Disponível em: <https://seer.unirio.br/cuidadofundamental/article/view/4398>. Acesso em: 24 out. 2025.

PAGE, M. J. *et al.* The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting

systematic reviews. **BMJ**, London, v. 372, n. 71, p. 1–9, 29 mar. 2021. DOI: <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>.

PARVEEN, K. *et al.* Revisão abrangente sobre úlceras de pé diabético e neuropatia: tratamento, prevenção e tratamento. **World Journal of Diabetes**, v. 16, n. 3, p. 100329, 15 mar. 2025. DOI: 10.4239/wjd.v16.i3.100329.

PEREIRA, L. de F.; PAIVA, F. A. P.; DA SILVA, S. A.; SANCHES, R. S.; LIMA, R. S.; FAVA, silvana maria coelho L. Nurse's actions in diabetic foot prevention: the perspective of the person with diabetes mellitus. Ações do enfermeiro na prevenção do pé diabético: o olhar da pessoa com diabetes mellitus. **Revista de Pesquisa Cuidado é Fundamental Online**, Rio de Janeiro, Brasil, v. 9, n. 4, p. 1008–1014, 2017. DOI: 10.9789/2175-5361.2017.v9i4.1008-1014. Disponível em: <https://seer.unirio.br/cuidadofundamental/article/view/5702>. Acesso em: 24 out. 2025.

SILVA, B. B.; LIMA, M. H. M.; SAIDEL, M. G. B. Cuidados de enfermagem em saúde mental para pessoas com diabetes mellitus: revisão integrativa. **Ver. Latino-Am Enfermagem**, v. 31, p. e4075, 2023.

SILVA, V. R. V. *et al.* Intervenções de enfermagem para prevenção do pé diabético em pessoas com diabetes mellitus. **Research, Society and Development**, v. 12, n. 4, p. e6012440914, 2023.

SONG, K.; CHAMBERS, A. R. **Diabetic foot care** [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025 Jan–. [citado em 15 set. 2025]. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK553110/>.

SVIRBUTAITĖ, J. *et al.* The Role of the Diabetes Nurse in the Diabetic Foot Care Room. **Reabilitacijos mokslai: slauga, kineziterapija, ergoterapija**, [S. l.], v. 1, n. 32, p. 87–99, 2025. DOI: 10.33607/rmske.v1i32.1604. Disponível em: <https://journals.lsu.lt/reabilitacijos-mokslai/article/view/1604>. Acesso em: 25 oct. 2025.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). **Draft recommendations to strengthen and monitor diabetes responses within national noncommunicable disease programmes, including potential targets**. Geneva, 10 ago. 2021. Disponível em: <https://www.who.int/publications/m/item/who-discussion-paper-draft-recommendations-to-strengthen-and-monitor-diabetes-responses-within-national-noncommunicable-disease-programmes-including-potential-targets>. Acesso em: 13 mar. 2025.